

Africký mor ošípaných – hodnotenie rizika pre Slovenskú republiku /

African Swine Fever – Risk Assessment for the Slovak Republic

doc. MVDr. Jozef Kubinec PhD.

Bellova 2591/15, Bratislava – Nové Mesto, 831 01

Abstrakt

Štúdia sa zameriava na vysoko-kontagiózne vírusové ochorenie Africký mor ošípaných (AMO), ktorý bol prvýkrát v minulom storočí diagnostikovaný v južnej Afrike. Ochorenie je charakterizované akútnym priebehom, hemoragickou diatézou s veľmi vysokou letalitou a ďalšími zmenami podobnými klasickému moru ošípaných (KMO). Prvý prenos z Afriky do Európy bol zaznamenaný v roku 1957, odvtedy sa enzooticky vyskytuje v Španielsku a Portugalsku. V 70-tych rokoch minulého storočia sa rozšíril aj do Karibskej oblasti a južnej Ameriky. V roku 1985 sa vyskytol v Belgicku a v roku 1986 v Holandsku.

Táto nákaza je veľmi významná hlavne ekonomicky, nakoľko spôsobuje vysokú mortalitu a jej likvidácia s následnými prísnymi ochrannými opatreniami je značne nákladná. V priebehu roka 2011 došlo k jej značnému rozšíreniu v Afrike, v Benine to bolo 11 ohnisk, v Burkine Faso 15 ohnisk, v Kamerune 1 ohnisko, v Ghane 18 ohnisk a v Mozambiku 8 ohnisk.

Od roku 2007 sa nákaza značne rozšírila v krajinách Kaukazskej oblasti, hlavne v Gruzínsku a v 52 zo 65 regiónov bolo vyhlásené podozrenie z nákazy a nakazenia. Spôsob prenosu nákazy do oblastí sa nepodarilo presne zistiť. Prvé ohniská boli zistené na pobreží Čierneho mora. Ďalej sa nákaza rozšírila do Arménska, Náhorného Karabachu, Abcházsku a v súčasnosti je rozšírená aj v Ruskej federácii. Podľa informácií z príslušných veterinárnych organizácií k jej rozšíreniu došlo hlavne v dôsledku nízkej disciplíny pri dodržiavaní protinákazových opatrení a nedostatočného ekonomického zabezpečenia likvidácie ohnisk.

Abstract

The study concentrates on the highly-contagious virus affection African swine fever (ASF) which was diagnosed in the last century for the first time in southern Africa and which is characteristic by its acute pass, hemorrhage diathesis with high rates of lethality and further changes similar to those of classic swine fever. The first carryover from Africa to Europe was recorded in 1957; since then the affection occurs enzootic in Spain and Portugal. In the 70s of the past century the fever widened also to the Caribbean and southern America. In 1985 it occurred in Belgium and in 1986 in the Netherlands.

This infection is very important mostly from the economic point of view, as it induces a high mortality and the liquidation with its following strict protective measures is considerably costly. During 2011 the fever spread substantially in Africa, more specifically 11 focal points were localized in Benine, 15 in Burkina Faso, one in Cameroon, 18 in Ghana and 8 in Mozambique.

Since 2007 the infection spread significantly in the Caucasus region, mainly in Georgia and 52 out of 65 regions were announced to be suspicious being infected and spreading the infection. The way of spreading the infection could not be exactly specified. The first focal points were located on the Black Sea shore. Further the infection spread to Armenia, Nagorno-Karabakh Republic, Abkhazia and in meantime is also present in the Russian Federation.

According to information from respective veterinary organizations the reasons for the further spread of the infection were low discipline of respecting the counter-measures and insufficient economic support for the liquidation of the focal points.

Klíčové slová: Africký mor ošipaných, nákaza, Klasický mor ošipaných

Keywords: African swine fever, infection, Classical swine fever

Mandát

Odbor bezpečnosti potravín a výživy prijal požiadavku expertov národnej odbornej vedeckej skupiny pre Biologické riziká vypracovať stanovisko „Africký mor ošipáných - hodnotenie rizika pre Slovenskú republiku“. Predmetom stanoviska je spracovanie rozšírenia AMO vo svete, vývoj epizootologickej situácie v súvislosti so značným rozšírením tejto nákazy aj v niektorých európskych krajinách. Riziká pre zavlečenie AMO i do krajín EÚ sú značné.

Vypracovaním a zverejnením tohto stanoviska na webovom sídle Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a na platforme pre výmenu informácií Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) sa splní čl. 2, bod a), odsek 3 Dohody medzi EFSA a MPRV SR o zabezpečovaní výmeny informácií o nepretržitom hodnotení rizika a pripravovaných názoroch a stanoviskách v SR.

Obsah

Abstrakt	1
Kľúčové slová	2
Mandát	3
1. Úvod	5
2. História a rozšírenie	5
3. Etiológia a epizootológia AMO	6
4. Prenos a patogenéza AMO.....	7
5. Symptomatológia AMO	8
6. Patologicko – anatomický obraz	8
7. Diagnostika AMO	8
8. Ochranné opatrenia	9
9. Epizootologická situácia a rozšírenie AMO vo svete	9
10. Závěry a opatrenia	13
11. Použitá literatúra	15
12. Príloha č. 1 Epizootologická situácia AMO vo svete v rokoch 1996 – 2004	17
13. Príloha č. 2a Nákazová situácia AMO vo svete v rokoch 2005 - 2010.....	24
14. Príloha č. 2b Nákazová situácia AMO vo svete v rokoch 2005 – 2010.....	29
15. Príloha č. 3 Aktuálny prehľad o výskyte AMO od januára do októbra	43
16. Zoznam skratiek	51

1. Úvod

Africký mor ošípaných (Montgomeryho choroba) je akútne vírusové vysokokontagiózne ochorenie ošípaných, ktoré sa prejavuje vysokou horúčkou, krátkym priebehom a veľmi vysokou mortalitou s makroskopickými príznakmi veľmi podobnými klasickému moru ošípaných. Vírus afrického moru vyvoláva prenosnú asymptomatickú infekciu u diviakov v Afrike, ale aj u iných divo žijúcich sviňovitých, ktoré tu pôsobia ako prenášači. Iné, citlivé druhy neboli zistené. Vírus, ktorý ochorenie spôsobuje, je z imunologického hľadiska úplne odlišný od vírusu klasického moru, preto zvieratá, ktoré majú imunitu proti KMO sú vnímavé a citlivé na africký mor. Človek nie je vnímavý ani na AMO a ani na KMO, avšak protinákazové opatrenia pri ich výskyte sú veľmi prísne a môžu na dlhšiu dobu ovplyvniť zásobovanie potravinami živočíšneho pôvodu v postihnutých oblastiach a ochranných pásmach.

2. História a rozšírenie

Montgomery (1921) informoval, že Africký mor bol v tomto teritóriu zistený resp. pozorovaný asi v roku 1910 a že jeho diferenciácia od klasického moru bola objasnená tým, že naň ochoreli ošípané, vysokoimúnne na KMO. Steyn (1928) popísal pri výskyte moru ošípaných v Juhoafrickej republike jeho priebeh a konštatoval, že ide o AMO. Od tejto prvotnej informácie sa zistilo, že táto forma moru ošípaných sa pôvodne vyskytovala len na východe a juhu Afriky, teda že existuje hlavne v týchto dvoch oblastiach. De Kock a kol. (1940) podrobne popísali závažnosť a škody pri AMO v dvoch ohniskách na juhu Afriky, kde táto epizootia v priebehu rokov 1933 a 1934 postihla 11 000 zvierat, z ktorých 8 000 uhynulo, 2 000 bolo v dôsledku prijatých opatrení naliehavo zabitých a prežilo iba 862 vnímavých zvierat.

Neskôr bol AMO zistený aj v západnej rovníkovej Afrike v niektorých regiónoch, v ktorých sa chovali ošípané.

V roku 1957 sa AMO rozšíril aj do Portugalska ako zaznamenal Ribero (1958-1961). Postihol 16 989 ošípaných, z ktorých uhynulo 6 532 a 10 457 bolo usmrtených za účelom eliminácie tohto prvého výskytu nákazy na európskom kontinente. AMO sa znova na území Portugalska vyskytol na jar 1960 a zlikvidoval 14 629 ošípaných (úhyn a naliehavé zabitie). V tom istom období sa AMO vyskytol aj v Španielsku v okolí Salamanky. Z primárneho

ohniska sa nákaza rýchlo rozšírila takmer po celom území, ale vďaka prísnyim opatreniam sa ju podarilo dostať pod kontrolu. Pole Jover a Botija (1961) popísali, že od mája 1960 do apríla 1961 bol zaznamenaný výskyt v 804 ohniskách a celkom uhynulo a bolo naliehavo zabitých viac ako 120 000 zvierat. V roku 1978 sa AMO vyskytol aj na ostrove Sardínia. V roku 1985 sa nákaza vyskytla v Belgicku a v roku 1986 v Holandsku.

Asi 30% ohnisk vzniklo v dôsledku kŕmenia neprevarenými, alebo nedostatočne prevarenými odpadmi z chorých ošipaných alebo ošipaných podozrivých z ochorenia. Nákaza perzistuje v oboch krajinách Iberijského polostrova aj napriek prísnyim opatreniam, ktoré boli prijaté na jej zastavenie. Vzhľadom na uvedenú skutočnosť sa považuje táto oblasť za veľmi rizikóvu, ktorá predstavuje permanentné nebezpečie pre produkciu ošipaných nielen v Európskom, ale aj v celosvetovom meradle.

Počas pôsobenia na úseku veterinárnej medicíny v Kubánskej republike v rokoch 1960-1963 bol zaznamenaný výskyt AMO aj na jej území. Bolo konštatované, že sa tam nákaza doniesla prostredníctvom živočíšnych odpadov zo španielskej lode. Vďaka prísnyim opatreniam, na ktorých sa podieľali aj slovenskí epizootológovia pôsobiaci v tomto období na Kube, sa podarilo i za aktívnej pomoci armádnych zložiek túto nákazu zlikvidovať. V sedemdesiatich rokoch sa nákaza vyskytla a rozšírila v Karibskej oblasti a v častiach južnej Ameriky.

3. Etiológia a epizootológia AMO

Pôvodcom ochorenia je iridovírus, ktorý sa nachádza v krvi, tkaninových tekutinách, vnútorných orgánoch, najmä v slezine, pečeni, obličkách, mozgových uzlinách a vo všetkých sekrétoch a exkrétoch chorých zvierat.

Vírus AMO je veľký vírus, obalený DNA, ktorý sa primárne rozmnožuje v bunkách mononukleárneho fagocytárneho systému. V súčasnosti je klasifikovaný ako jediný člen samostatnej čeľade nazývanej „African swine fever – like viruses“. Pôvodca nákazy je relatívne stabilný. Pri izbovej teplote prežíva v krvi niekoľko týždňov, pri teplote okolo 0°C niekoľko mesiacov, v hlboko zmrazenom stave i niekoľko rokov. V chladenom mäse prežíva až 15 týždňov, v kostnej dreni až 6 mesiacov. Je pomerne rezistentný voči hnilobe a vysušeniu. Niektoré izolované kmene prežívali pri pH 4 a pH 13 aj niekoľko hodín.

Identifikované neboli žiadne antigénne typy, ale reštrikčné enzýmové analýzy odhalili ich odlišné genotypy.

Na ochorenie sú vnímavé všetky plemená a typy domácich ošípaných ako aj v Európe žijúcich diviakov. Vnímavosť všetkých vekových kategórií je rovnaká. V Afrike vyvoláva vírus inaparentné infekcie u dvoch druhov voľne žijúcich ošípaných – svine bradavičnatej (*Phasochoerus aethiopicus*) a svine štetinatej (*Patamochorus porcus*). Infikovať sa môže aj kliešť (*Ornithodoros moubata*). V Španielsku a Portugalsku sa vírusom infikoval aj kliešť rovnakého rodu (*Ornithodoros erraticus*), ktoré môžu ochorenie prenášať.

4. Prenos a patogenéza AMO

Vnímavé druhy sú domáce ošípané, ale aj svine divé. Chorobnosť a hynutie v „panenských“ oblastiach býva až 100%. Vírus AMO sa v Afrike udržuje v prírodných cykloch prenosom medzi sviňou bradavičnatou a kliešťovým vektorom (*Ornithodoros moubata*), ktorý žije v ekotopie sviň bradavičnatých. Je nepravdepodobné, že by vírus mohol byť z tohto cyklu eliminovaný. K šíreniu vírusu z voľne žijúcich rezervoárových zvierat na domáce ošípané môže prísť prostredníctvom infikovaného kliešťa, alebo po konzumácii tkanív a výlučkov svine bradavičnatej. Virulentné vírusy vyvolávajú akútne ochorenie a všetky telové tekutiny a tkanivá infikovaného zvieratá obsahujú veľké množstvo infekčného vírusu už od začiatku klinického ochorenia až do doby úhynu. Ošípané infikované menej virulentnými izolátmi, môžu prenášať vírus aj mesiac po infekcii. Krv je infekčná ešte za 6 týždňov a k prenosu môže dôjsť aj vtedy, ak je ich krv vylučovaná napr. po poranení. Svine sa obyčajne infikujú oronazálnou cestou priamym kontaktom s infikovanými zvieratami alebo konzumáciou zvyškov potravy obsahujúcej nesterilizované bravčové mäso, alebo výrobky z neho. Rozširovanie nákazy na väčšie vzdialenosti súvisí jednak s presunmi „klinicky zdravých“ nosičov najmä však so skrmovaním odpadkov obsahujúcich časti mäsa alebo vnútorností z chorých zvierat alebo vírusonosičov, prípadne kontaminovaných pri transporte, skladovaní alebo spracovaní.

Pokiaľ sa nákazu nepodarí včas zlikvidovať epizootia prechádza postupne do enzootie, pričom sa znižujú podiely klinicky chorých zvierat a zvyšujú sa podiely bezsymptomových nosičov. Vírus preniká do organizmu predovšetkým respiračnou a peronálnou cestou, rozmnožuje sa vo faryngeálnych miazgových uzlinách, preniká do krvi, rýchlo sa množí a vyvoláva zmeny v reticuloendoteliálnom systéme, endotelových bunkách kapilár,

prekapilár, vén, artérií a v lymfatických cievach, vyvoláva degeneráciu monocytov, lymfocytov a endotelových buniek krvných ciest, čo sa prejavuje krvácaninami, krvnými výlevmi, trombózami a infarktmi. Nastáva leukopénia a lymfocytopénia. Inkubačné obdobie pri akútnej forme trvá v priemere 5-8 dní, pri subakútnej forme až 15 dní.

5. Symptomatológia AMO

Začiatok choroby sa prezentuje rýchlym zvýšením teploty viac ako na 42,2 °C a táto pretrváva približne 4 dni. Potom nastáva postupný pokles. Ostatné klinické príznaky sa prezentujú v ďalších 2-3 dňoch vo forme depresie, celkovej slabosti, totálnej anorexie, cyanózy, kašľa, krvavých hnačiek a zvracania, ospalosti, ochrnutia a približne na 7.deň nastáva úhyn.

6. Patologicko – anatomický obraz

Pri pitve zisťujeme mnohé rozsiahle hemoragické zmeny. V hrudnej a brušnej dutine býva číra, žltkastá tekutina, často s prímесou krvi. Na mediastine, pohrudnici a pobrušnici bývajú bodkovité, alebo aj rozsiahlejšie krvácaniny. Podobné príznaky sa nachádzajú v dutine ústnej, na sliznici priedušnice, podobné zmeny sú aj na epikarde, endokarde i v srdcovom svale. Miazgové uzliny, najmä na vnútorných orgánoch, bývajú zväčšené a prekrvené, na reze sa objavujú hematómy. Slezina býva silne zväčšená (až 3x) červeno-čiernej farby, lomivá a pulpa je kašovitej konzistencie. V dreni, kôre a pod kapsulou obličiek sa nachádzajú vo väčšej miere pezechie, podobne i na sliznici obličkovej panvičky, ktorá býva niekedy naplnená krvou. Výskyt a rozšírenie hemoragických zmien v iných vnútorných orgánoch je variabilný. Niektoré izoláty spôsobujú zväčšenie a drobnosť sleziny, spôsobujú tvorbu krvou sfarbenej tekutiny v pleurálnej, perikardiálnej a peritoneálnej dutine, alebo sú príčinou oedému a prekrvenia pľúc. Niektoré menej virulentné vírusy boli izolované v Európe a vyvolávali nešpecifické klinické príznaky a tézie. Chronické ochorenie býva charakterizované chudnutím, opuchmi kĺbov a respinatórnymi problémami.

7. Diagnostika

Diagnóza sa zakladá na epizootologickom prieskume, klinickom vyšetrení, pitevnom náleze, histologickom vyšetrení a ďalších laboratórných metodikách. Na potvrdenie diagnózy by mali byť z podozrivých prípadov do laboratória doručené vzorky krvi, séra, sleziny,

mandlí, gastro-hepatálnych miazgových uzlín. Vírus môže byť izolovaný inokuláciou primárnych kultív monocytov ošípaných, v ktorých vyvoláva hemadsorbcie na pôvodne infikovaných bunkách. Vírus KMO sa v týchto bunkách nepomnožuje. Vírusový antigén môže byť preukázaný aj v odtlačkoch infikovaných tkanív alebo v rezoch, ktoré sú farbené so značenými protilátkami (imunofluorescencia), a vírusová DNA môže byť dokázaná PCR, alebo hybridizáciou značených špecifických sond DNA na tkanivové rezy. Najvhodnejšími testami na dôkaz protilátok v sére alebo tkanivových tekutinách sú ELISA testy, nepriama imunofluorescencia a protismerná elektroforéza.

8. Ochranné opatrenia

Liečba ochorenia nie je známa. Všetky pokusy vyrobiť vakcínu boli doteraz neúspešné. Ošípané, ktoré prekonali infekciu málo virulentnými vírusovými izolátmi, sú rezistentné na čelenže s vírusmi AMO rozličného genotypu, aj keď nie sú prítomné neutralizačné protilátky.

Hlavná prevencia spočíva v tom, aby sa infikované živé ošípané a výrobky z bravčového mäsa z infikovanej oblasti nedostali do oblasti bez AMO. Všetky úspešné eradikačné programy zahŕňajú rýchlu diagnostiku, zmárnenie a odstránenie všetkých vnímavých zvierat. Musia obsahovať zavedenie zoohygienických opatrení, hlavne dezinfekcie, dezinfekcie a deratizácie, kontrolu pohybu vnímavých zvierat a ošetrenia zvyškov krmiva. Po likvidácii ohniska musia nasledovať na všetkých farmách plošné sérologické vyšetrenia ošípaných v ochranných pásmach, aby bola istota, že boli odhalené všetky infikované ošípané.

9. Epizootologická situácia a rozšírenie AMO vo svete

Epizootologická situácia AMO vo svete v rokoch 1996 – 2004 je prezentovaná v prílohe č. 1. Nákazová situácia AMO vo svete v rokoch 2005 – 2010 je prezentovaná v prílohách č. 2a a 2b. Aktuálny prehľad o výskyte AMO od januára 2011 do októbra 2011 je prezentovaný v prílohe č. 3.

Epizootologická situácia a súčasné rozšírenie AMO nielen na juh od Sahary, ale aj v niektorých krajinách južnej Európy, ale hlavne v Ruskej federácii vyžadujú venovať tejto nebezpečnej nákaze zvýšenú pozornosť. Ako sme už uviedli vyššie, prvý výskyt AMO

v Európe bol zaznamenaný v Portugalsku v roku 1957, ďalší výskyt tam bol zaznamenaný v roku 1960, rozšíril sa i do Španielska. Odvtedy sa v endemickej forme udržiaval v tejto oblasti a znova bol zaznamenaný výskyt v roku 1995. Z Pyrenejského polostrova sa rozšíril do Francúzska (1964, 1967, 1977), Talianska (1967, 1978, 1980), Belgicka (1985), Holandska (1986) na ostrov Madeira (1965, 1974, 1976) a Maltu (1978). Na Pyrenejskom polostrove bolo zaregistrované posledné vzplanutie v Portugalsku v roku 1999.

Mimo afrického kontinentu bol vírus AMO i nákaza ako taká zistená v Dominikánskej republike (1978), Brazílii (1978), Haiti (1980), Kube (1971, 1980). Doteraz nákaza nebola zistená v Ázii.

Rozšírenie AMO vo svete v prvej polovici roku 2007 názorne predstavuje nasledovný obrázok č.1.

Obr. č. 1 Rozšírenie AMO vo svete v roku 2007 (zdroj: <http://web.oie.int/wahis/public.php?page=home>)

Od zistenia prvého ohniska na východnom pobreží Čierneho mora (2006) dochádza k značnému rozšíreniu na území Gruzínska. Množstvo ohnisk a ich teritoriálna lokalizácia je znázornená na nasledovnom obrázku č. 2.

Obr. č. 2 Množstvo ohnísk a ich teritoriálna lokalizácia na území Gruzínska v roku 2007 (zdroj: <http://web.oie.int/wahis/public.php?page=home>)

Na jeseň v roku 2007 už bol AMO zistený aj v susedných krajinách a to v Arménsku, Náhornom Karabachu, Abchádzku a v Ruskej federácii. V danej oblasti je chované značné množstvo ošípaných v domácich malochovoch, vyskytuje sa tu silná populácia diviakov a podľa informácie príslušných veterinárnych služieb nie je možná účinná veterinárna kontrola. Zvieratá sa nezabíjajú na bitúnkoch, ale priamo v chovoch a prenos nákazy tu bol nekontrolovateľný. Či to bol prenos mäsom, mäsovými produktmi alebo diviakmi, treba konštatovať, že toto je oblasť veľmi nebezpečná pre celú Európu. Po celkovom otepľovaní našej planéty sa dá predpokladať i väčšie rozšírenie kliešťov *Ornithodoros* sp., v ktorých populácii môže vírus dlhodobo prežívať, a teda je i vážnym epizootologickým faktorom.

V roku 2011 dochádza k značnému rozšíreniu AMO v Ruskej Federácii. V tejto oblasti sa chovajú približne 4 milióny ošípaných a z tohto aspektu takéto rozšírenie vytvára akútne nebezpečie prenosu aj na Ukrajinu, do Bieloruska a Moldavska. Z tohto rozloženia vyplýva už značné nebezpečenstvo aj pre našu republiku i ostatné štáty na západ od ruskej hranice. Nebezpečie je o to väčšie, že v týchto oblastiach sa chov ošípaných realizuje

v malých hospodárstvách po 2-3 zvieratách, čo prakticky znemožňuje efektívnu kontrolu dodržiavania protiepizootických opatrení.

Obr. č. 3 Lokalizácia ohnisk AMO v roku 2011 (zdroj: <http://web.oie.int/wahis/public.php?page=home>)

V Európskej únii sa v roku 2011 AMO vyskytol iba v Taliansku – konkrétne to bolo 5 ohnisk a posledné bolo potvrdené 13.7.2011.

Závery a opatrenia

Záverom treba povedať, že možnosť prenosu AMO i do našich podmienok, pri súčasnom voľnom pohybe obyvateľstva, pri intenzívnom medzinárodnom obchode s mäsom a mäsovými produktami, pri celosvetovom pohybe obyvateľstva v rámci turistiky, pri obrovskej emigrácii z Afriky do Európy a pri súčasnom stave veterinárno – zdravotnej kontroly, či už na hraniciach jednotlivých štátov, či EÚ, nie je vylúčená. Treba brať do úvahy i premnoženie diviakov v určitých oblastiach, ich cezhraničnú migráciu, klimatické zmeny, ktoré spôsobujú i rozširovanie sektorov zoonóz, čo nás musí bezpodmienečne viesť k vysokej obozretnosti a sústavnej príprave pre možný výskyt tejto veľmi nebezpečnej nákazy.

Treba jednoznačne konštatovať, že napriek rozvoju poznatkov vo veterinárnej medicíne, napriek tomu, že poznáme aké obrovské ekonomické dopady môžu mať veľmi nebezpečné nákazy zvierat a zoonózy, nevenujeme takú pozornosť protinákazovým opatreniam ani personálnemu obsadeniu a jednotlivým úsekom veterinárnej starostlivosti, akú si zasluhuje.

V súvislosti s prípravou na možný výskyt AMO je potrebné:

- a) v plnom rozsahu zabezpečiť, aby na všetkých úrovniach veterinárnej správy boli dodržiavané presné opatrenia a postupy proti AMO, ktoré sú zakotvené v medzinárodnom zákonníku zdravia zvierat OIE, ktoré sa týkajú obchodu so zvieratami a produktmi živočíšneho pôvodu.
- b) sprísniť kontrolu na hraničných prechodoch, na letiskách a v prístavoch a zameriavať sa aj na individuálny, ale aj obchodný dovoz potravín živočíšneho pôvodu, aj iných tovarov, hlavne krmív, ktoré môžu spôsobovať prenos AMO. (Takéto protinákazové opatrenia majú USA, Kanada a niektoré iné krajiny a napriek značným pohybom obyvateľstva sa tam táto nákaza nevyskytuje. Tu treba mať užšiu spoluprácu s colnými orgánmi).
- c) pravidelne vykonávať kontrolu aktuálnych plánov proti nákazám zo zoznamu A a kontrolu dodržiavania protinákazových opatrení v chovoch ošípaných, ale aj v obchodnej sieti.
- d) byť pripravený na diagnostiku AMO, resp. diferenciálnu diagnostiku KMO materiálne i personálne.

- e) dôsledne kontrolovať dovozy a prevozy ošípaných, hlavne z potenciálne rizikových oblastí a dôsledne vyšetriť všetky zvieratá počas karantény. Takú istú pozornosť treba venovať i dovážaným krmivám.
- f) z vývoja nákaz a zoonóz v posledných rokoch sa javí potreba sústavne venovať pozornosť vzdelávaniu chovateľov a veterinárnych lekárov, hlavne čo sa týka pôvodcov nákaz, ich vývojovým zmenám, resp. mutáciám.

Použitá literatúra

1. Howard W.Dunne , et.al. Enfermeclades del cerdo, Prim.edicion en Español, Havana, 1970
2. Beltran – Alerade D., Guerti V., De Simsne L., et.al. African swine fever in the Russian Federation and the risk for region. Empres Wassd 2009
3. Manual of Daignostic Test and Vaceines for Terrestrial Animals, 2004, OIE.
4. Polo Jover, F., y Sanchez Botija, C: 1961: Informe Sobre la peste percina african en España, Bull.Off.int.Epiz. SG: pag.388-407
5. The Merck veterinary manual, 11 ed. 1998, pp.479-482, Merc et Cv. Inc. Witteronse Station N.J. USA
6. Kol.aut. Vademecum vet. lekára, Príroda 1991 pp. 992 – 994
7. Terrestrial Animal Healt Code OIE 2007
8. Kurnjavko, N.J., Makarov V.V.: Afrikanskaja čuma svinej v Gruzii. Meždunarodnij vestnik veterinariji, 2008, No 1. – pp 6-10
9. Infectione diseaces of wildlife: detection, diagnosis and management. Rew.Sei.tech. OIE 2002 – 21
10. Wildlife husbandry and eliseases. Rew.Sei.tech.OIE 1996
11. Ruiz – Eons F. et al. A review of viral diseases of the European wild boar; effect of population dynamies and reservoires viruses. Vet.J. 2008, 176 pp. 158-169
12. Boev B.V., Makarov V.V. Geo – informacionnie sistemy i epidemia gripa. Vet.patologia 2004, No 3, pp. 1-59
13. Gincburg A.L., Boev B.V., Kompjuternoe modelirovanie epidemij. Nauka v Rosii 2005, No 5, pp.52-57
14. Makarov V.V., i dr.: Dikij evropejskij kaban. Prirodnaja očagovost' afrikanskoj čumy svinej. Veterinarija 2010, No 9, 24-28

15. <http://web.oie.int/wahis/public.php?page=home>

Epizootologická situácia AMO vo svete v rokoch 1996 – 2004

Príloha 1

Country/Territory	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Afghanistan		...					0		0
Albania		0	0	0	0	0	0	0#	
Algeria		0	0	0	0	0	0	0	0
Andorra		0	0	0	0	0	0	0	0
Angola	4	7		+..	2#	+..	47	33	19
Antigua and Barbuda		0		0			0		
Argentina		0	0	0	0	0	0	0	0
Armenia		0	0	0	0	0	0		
Australia		0	0	0	0	0	0	0	0
Austria		0	0	0	0	0	0	0	0
Azerbaijan		0	0	0	0	0	0	0	0
Bahamas		0			0	0	0		
Bahrain		0	0		0		0	0	0
Bangladesh				0#			0		0
Barbados		0	0	0	0	0	0		0
Belarus		0	0	0	0	0	0	0	0
Belgium		0	0	0	0	0	0	0	0
Belize		0	0	0		0	0	0	0
Benin		104	16#		4	2	21	20	17
Bermuds			0	0					0
Bhutan		0	0	0	0	0#	0#	0	0
Bolivia		0	0	0	0	0	0	0	0
Bosnia and Herzegovina	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Botswana		0	0	1	0	0	0	0	0
Brazil		0	0	0	0	0	0	0	0
British Virgin Islands		0	0	0	0	0	0		0
Brunei Darussaian		0	0				0	0	0
Bulgaria		0	0	0	0	0	0	0	0
Burkina Faso		0	0	0	0	0	0	1	1
Burundi						+..		+..	112

Country/Territory	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Cambodia		0#						0	
Cameroon	2	3	2	5	2	1	2	3	6
Canada		0	0	0	0	0	0	0	0
Cape Verde		+..	+..	+..	+..			0	...
Cayman Islands			0	0	0	0	0	0	0
Central African Republic		0#					0		0
Chad							0	0	...
Chile		0	0	0	0	0	0	0	0
China (People's Rep. of)				0	0	0#	0	0	
Colombia		0	0	0	0	0	0	0	0
Comoros		0	0	0#					
Congo (Dem. Rep. of the)			0			1#	+..	3#	94
Congo (Rep. of the)					+..	13#	0	15#	
Cook Islands		0	0#	0#				0	
Costa Rica		0	0	0	0	0	0	0	0
Côte d'Ivoire	3#	0	0	0	0	0	0	0	0
Croatia		0	0	0	0	0	0	0	0
Cuba		0	0	0	0	0	0	0	0
Curaçao (Netherlands Antilles)	0						0		0
Cyprus		0	0	0	0	0	0	0	0
Czech Republic		0	0	0	0	0	0	0	0
Denmark		0	0	0	0	0	0	0	0
Djibouti							0	0	0
Dominica		0					0		0
Dominican Rep.		0	0	0	0	0	0	0	0
Ecuador		0	0	0	0	0	0	0	0
Egypt		0	0	0	0	0	0	0	0
El Salvador		0	0	0	0	0	0	0	0
Eritrea				0	0	0	0	0	0
Estonia		0	0	0	0	0	0	0	0
Ethiopia		0	0	0	0	0	0	0	0
Falkland Islands/Malvinas		0	0	0	0	0	0	0	0
Fiji		0	0	0	0	0#			

Country/Territory	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Finland		0	0	0	0	0	0	0	0
Former Yug. Rep. of Macedonia		0	0	0	0	0	0	0	0
France		0	0	0	0	0	0	0	0
French Guiana		0	0		0	0	0	0	0
French Polynesia		0	0	0	0	0	0	0	0
Gabon		0	0#	0#	0#	0	0	0	
Gambia		1							
Georgia			0#		0	0	0	0	0
Germany		0	0	0	0	0	0	0	0
Ghana			0	25	4	0	1#	5	13
Greece		0	0	0	0	0	0	0	0
Greenland		0	0	...	0	0	0		
Grenada		0						0	
Guadeloupe (France)		0	0	0	...	0	0	0	0
Guam		0	0	0	0	0	0	0#	
Guatemala				0	0	0	0	0	0
Guinea			0	0	0	0	0	0	0
Guinea-Bissau							0	8	18
Guyana			0	0					0
Haiti		0	0	0	0			0	0
Honduras		0	0	0	0	0	0	0	0
Hong Kong (P.R.China)			0		0	0	0	0	0
Hungary		0	0	0	0	0	0	0	0
Iceland		0	0	0	0	0	0	0	0
India		0	0	0	0	0	0	0	0
Indonesia		0	0	0	0	0	0	0	0
Iran		0	0	0	0	0	0	0	0
Iraq									0
Ireland		0	0	0	0	0	0	0	0
Israel		0	0	0	0	0	0	0	0
Italy		23	28	21	11	11	11	12	248
Jamaica		0	0	0	0	0	0	0	0

Country/Territory	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Japan		0	0	0	0	0	0	0	0
Jordan		0	0	0	0	0	0	0	0
Kazakhstan		0	0#	0		0	0	0	0
Kenya		0	0	0	0	3	0	0	0
Kiribati		0	0	0	0	0	0	0#	
Korea (Dem. People's Rep.)									0
Korea (Rep. of)		0	0	0	0	0	0	0	0
Kosovo (Serbia and Montenegro)									0
Kuwait		0	0	0	0	0	0	0	0
Kyrgyzstan		0	0	0	0	0	0	0	
Laos			0#						...
Latvia		0	0	0	0	0	0	0	0
Lebanon		0	0	0	0	0	0		...
Lesotho		0	0	0	0	0	0	0	
Libya		0	0	0	0	0	0	0	0
Leichtenstein							0	0	0
Lithuania		0	0	0	0	0	0	0	0
Luxembourg		0	0	0	0	0	0	0	0
Madagascar		0	50	85	33	19	47	41	22
Malawi	14	9	17	3	23	41	16	9	26
Malaysia (Peninsular)		0	0	0	0	0	0	0	0
Malaysia (Sabah)		0	0	0	0	0	0	0	0
Malaysia (Sarawak)		0	0	0	0	0	0	0	0
Mali		0	0#	0	0	0	0	0	0
Malta		0	0	0	0	0	0	0	0
Marshall Islands		0#			0#				
Martinique (France)		0	0	0		0	0	0	0
Mauritania			0#	0#	0#	0	0	0#	
Mauritius		0	0	0	0	0	0	0	0
Mexico		0	0	0	0	0	0	0	0
Micronesia (Federated States)		0#	0	0	0#				
Moldavia		0	0	0	0	0	0	0	0

Country/Territory	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Mongolia		0	0	0	0		0	0	0
Montserrat		0							
Morocco		0	0	0	0	0	0	0	0
Mozambique	4	2	4	+...	8	8	6	6	15
Myanmar			0	0	0	0	0	0	0
Namibia		1	1	0	0	1	0	0	2
Nepal		0	0	0	0	0	0	0	0
Netherlands		0	0	0	0	0	0	0	0
New Caledonia		0	0	0	0	0	0	0	0
New Zealand		0	0	0	0	0	0	0	0
Nicaragua					0	0	0	0	0
Niger		0	0	0	0	0	0		...
Nigeria		+...	14	202	32	148	104	1	+..
Niue				0#		0	0#		
Northern Mariana Islands			0	0	0	0	0	0	
Norway		0	0	0	0	0	0	0	0
Oman		0	0	0	0	0	0	0	0
Pakistan		0	0	0	0	0	0		
Palau		0	0	0	0	0	0	0	
Palestinian Auton. Territories		0#		0#				0	0
Panama		0	0	0	0	0	0	0	0
Papua New Guinea			0#				0		
Paraguay		0	0	0	0	0	0	0	0
Peru		0	0	0	0	0	0	0	0
Philippines		0	0	0	0	0	0	0	0
Poland		0	0	0	0	0	0	0	0
Portugal		0	0	1	0	0	0	0	0
Puerto Rico								0	
Qatar		0	0	0	0	0	0	0	0
Reunion (France)		0	0	0	0	0	0	0	0
Romania		0	0	0	0	0	0	0	0
Russia		0	0	0	0	0	0	0	0
Rwanda		0					47#	3#	+...

Country/Territory	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Saint Kitts and Nevis		0	0			0	0	0	0
Saint Vincent & Grenadines							0	0	0
Samoa (American)			0	0			0#		
Samoa (Western)			0#					0	0
Sao Tome and Principe				0	0	0	0	0	0
Saudi Arabia		0	0	0#		0#	0	0#	...
Senegal	1	1	1	5	0	4	3	3	1
Serbia and Montenegro		0	0	0	0	0	0	0	0
Seychelles		0	0		0		0		0
Singapore		0	0	0	0	0	0	0	0
Slovakia		0	0	0	0	0	0	0	0
Slovenia		0	0	0	0	0	0	0	0
Solomon Islands		0#	0#						
Somalia					0	0#	0		0
South Africa	4	3	1	0	0	2	3	2	2
Spain		0	0	0	0	0	0	0	0
Sri Lanka		0	0	0	0	0	0	0	0
Sudan		0	0	0	0	0	0	0	0
Suriname		0					0	0	
Swaziland		0	0	0	0	0	0	0	0
Sweden		0	0	0	0	0	0	0	0
Switzerland		0	0	0	0	0	0	0	0
Syria				0	0	0	0	0	0
Taipei China		0	0	0	0	0	0	0	0
Tajikistan		0#	0	0	0	0	0	0	0
Tanzania		0	0	0	0	15	1	16	4
Thailand		0	0	0#	0	0	0	0	0
Timor-Leste									0
Togo		1	4		19	4	52	58	44
Tokelau								0	
Tonga						0	0	0	
Trinidad and Tobago		0	0	0	0	...	0	0	0
Tunisia		0	0	0	0	0	0	0	0

Country/Territory	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Turkey		0	0	0	0	0	0	0	0
Turkmenistan		0	0	0	0	0	0	0	0
Tuvalu			0	0	0#		0	0#	
U.K./Great Britain		0	0	0	0	0	0	0	0
U.K./Guernsey		0	0	0			0	0	
U.K./Isle of Man		0	0	0		0	0	0	0
U.K./Jersey		0	0	0		0	0	0	0
U.K./Northern Ireland		0	0	0	0	0	0	0	0
Uganda	+...	7	+..	6#	32	51	57	45	24
Ukraine		0	0	0	0	0	0	0	0
United Arab Emirates		0	0#			0	0	0	0
United States of America		0	0	0	0	0	0	0	0
Uruguay		0	0	0	0	0	0	0	0
Uzbekistan		0	0	0	0#		0		0
Vanuatu		0	0	0	0	0	0	0	0
Venezuela		0	0	0	0	0	0	0	0
Vietnam		0	0	0	0	0	0	0	0
Wallis and Futuna Islands		0	0	0	0	0	0	0#	...
Yemen						0	0		0
Zambia		11	+...	1#	1	5	7		5
Zimbabwe		0	0	0	0	0	0	0	0

Zdroj: <http://web.oie.int/wahis/public.php?page=home>

Legenda

- | | | | |
|-----|--|-----|---|
| 0 | Absencia ochorenia | ... | Informácie o ochorení nie sú k dispozícii |
| +.. | Prítomnosť ochorenia, počet ohnisk neznámy | # | Neúplné údaje |
| + | Hlásené ochorenie alebo informácia o prítomnosti ochorenia | | |

Nákazová situácia vo svete v rokoch 2005 – 2010

Príloha 2a

Summary of Immediate notifications and Follow-ups - 2005								
Country name	Status	Number of outbreaks	Animals affected					
Nigeria	Resolved 25/11/2005	3	Species	Susceptible	Cases	Deaths	Destroyed	Slaughtered
			Swine	229	40	65		
			Animals	229	40	65		
Total			Species	Susceptible	Cases	Deaths	Destroyed	Slaughtered
			Swine	229	40	65		
Total animals affected			All	229	40	65		
Summary of Immediate notifications and Follow-ups - 2006								
Country name	Status	Number of outbreaks	Animals affected					
Kenya	Resolved 18/11/2007	5	Species	Susceptible	Cases	Deaths	Destroyed	Slaughtered
			Swine	8854	95	82	7	0
			Animals	8854	95	82	7	0
Zambia	Resolved 14/04/2006	2	Species	Susceptible	Cases	Deaths	Destroyed	Slaughtered
			Swine	145	104	102	42	1
			Animals	145	104	102	42	1
Total			Species	Susceptible	Cases	Deaths	Destroyed	Slaughtered
			Swine	8999	199	184	49	1
Total animals affected			All	8999	199	184	49	1
Summary of Immediate notifications and Follow-ups - 2007								
Country name	Status	Number of outbreaks	Animals affected					
Armenia	Resolved 30/12/2007	13	Species	Susceptible	Cases	Deaths	Destroyed	Slaughtered
			Swine	2483	773	773	649	0
			Animals	2483	773	773	649	0
Burkina Faso	Resolved 16/04/2008	2	Species	Susceptible	Cases	Deaths	Destroyed	Slaughtered
			Swine	5794	109	4270		0
			Animals	5794	109	4270		0
Georgia	Resolved 16/01/2008	58	Species	Susceptible	Cases	Deaths	Destroyed	Slaughtered
			Swine	523830	70181	70181	17172	0
			Animals	523830	70181	70181	17172	0
	Resolved 29/07/2007	2	Species	Susceptible	Cases	Deaths	Destroyed	Slaughtered

			Swine	400	341	0	0	59
			Animals	400	341	0	0	59
Kenya	Resolved 18/11/2007	5	Species	Susceptible	Cases	Deaths	Destroyed	Slaughtered
			Swine	13601	1011	630	7	0
			Animals	13601	1011	630	7	0
Mauritius	Resolved 12/07/2008	9	Species	Susceptible	Cases	Deaths	Destroyed	Slaughtered
			Swine			549	49	
			Animals			549	49	
Nigeria	endemic disease	1	Species	Susceptible	Cases	Deaths	Destroyed	Slaughtered
	15.2.2008		Swine	3420	380	322	1	57
			Animals	3420	380	322	1	57
Russia	Resolved 01/06/2009	65	Species	Susceptible	Cases	Deaths	Destroyed	Slaughtered
			Wild species	5	5	4	1	0
			Animals	5	5	4	1	0
Zambia	Resolved 01/02/2008	4	Species	Susceptible	Cases	Deaths	Destroyed	Slaughtered
			Swine	1020	151	147	0	0
			Animals	1020	151	147	0	0
Total			Species	Susceptible	Cases	Deaths	Destroyed	Slaughtered
			Swine	550548	72946	76872	17878	116
			Wild species	5	5	4	1	0
Total animals affected			All	550553	72951	76876	17879	116
Summary of Immediate notifications and Follow-ups - 2008								
Country name	Status	Number of outbreaks	Animals affected					
Azerbaijan	Resolved 28/03/2008	2	Species	Susceptible	Cases	Deaths	Destroyed	Slaughtered
			Swine	4832		98	4734	0
			Animals	4832		98	4734	0
Burkina Faso	Resolved 16/04/2008	2	Species	Susceptible	Cases	Deaths	Destroyed	Slaughtered
			Swine	5794	109	4270		0
			Animals	5794	109	4270		0
Georgia	Resolved 16/01/2008	58	Species	Susceptible	Cases	Deaths	Destroyed	Slaughtered
			Swine	523830	70181	70181	17172	0
			Animals	523830	70181	70181	17172	0
Mauritius	Resolved 12/07/2008	9	Species	Susceptible	Cases	Deaths	Destroyed	Slaughtered
			Swine	1472	132	486	1340	0

			Animals	1472	132	486	1340	0
Namibia	Resolved 12/11/2008	1		Susceptible	Cases	Deaths	Destroyed	Slaughtered
				174	91	91	83	0
				174	91	91	83	0
Nigeria	endemic disease	1	Species	Susceptible	Cases	Deaths	Destroyed	Slaughtered
	15.2.2008		Swine	3420	380	322	1	57
			Animals	3420	380	322	1	57
Russia	Resolved 01/06/2009	65	Species	Susceptible	Cases	Deaths	Destroyed	Slaughtered
			Swine	33818	2586	2481	11402	13820
			Wild species	119	50	47	3	0
			Animals	33937	2636	2528	11405	13820
Tanzania	Resolved 01/07/2008	2	Species	Susceptible	Cases	Deaths	Destroyed	Slaughtered
			Swine	2300	207	139	0	125
			Animals	2300	207	139	0	125
Zambia	Resolved 01/02/2008	4	Species	Susceptible	Cases	Deaths	Destroyed	Slaughtered
			Swine	1020	151	147	0	0
			Animals	1020	151	147	0	0
Total			Species	Susceptible	Cases	Deaths	Destroyed	Slaughtered
			Swine	576660	73837	78215	34732	14002
			Wild species	119	50	47	3	0
Total animals affected			All	576779	73887	78262	34735	14002
Summary of Immediate notifications and Follow-ups - 2009								
Country name	Status	Number of outbreaks	Animals affected					
Namibia	Resolved 12/05/2009	15	Species	Susceptible	Cases	Deaths	Destroyed	Slaughtered
			Swine	1167	795	766	309	0
			Animals	1167	795	766	309	0
Nigeria	endemic disease	1	Species	Susceptible	Cases	Deaths	Destroyed	Slaughtered
	15.2.2008		Swine	3420	380	322	1	57
			Animals	3420	380	322	1	57
Russia	Resolved 01/06/2009	65	Species	Susceptible	Cases	Deaths	Destroyed	Slaughtered
			Swine	14645	1195	931	6496	154
			Wild species	495	21	19	53	0
			Animals	15140	1216	950	6549	154
	Continuing	126	Species	Susceptible	Cases	Deaths	Destroyed	Slaughtered

			Swine	5107	121	99	5011	0
			Wild species		19	18	3	0
			Animals		140	117	5014	0
Total			Species	Susceptible	Cases	Deaths	Destroyed	Slaughtered
			Swine	24339	2491	2118	11817	211
			Wild species	495	40	37	56	0
Total animals affected			All	24834	2531	2155	11873	211
Summary of Immediate notifications and Follow-ups - 2010								
Country name	Status	Number of outbreakes	Animals affected					
Armenia	Continuing	4	Species	Susceptible	Cases	Deaths	Destroyed	Slaughtered
			Swine	150	37	25	125	0
			Wild species	2	2	2	0	0
			Animals	152	39	27	125	0
Central African Republic	Continuing	1	Species	Susceptible	Cases	Deaths	Destroyed	Slaughtered
			Swine	37	32	28	0	9
			Animals	37	32	28	0	9
Chad	Continuing	8	Species	Susceptible	Cases	Deaths	Destroyed	Slaughtered
			Swine	49881	15141	15141	34740	0
			Animals	49881	15141	15141	34740	0
Kenya	Continuing	2	Species	Susceptible	Cases	Deaths	Destroyed	Slaughtered
			Swine	356	200	165	0	60
			Animals	356	200	165	0	60
Nigeria	endemic disease	1	Species	Susceptible	Cases	Deaths	Destroyed	Slaughtered
	15.2.2008		Swine	3420	380	322	1	57
			Animals	3420	380	322	1	57
Russia	Continuing	126	Species	Susceptible	Cases	Deaths	Destroyed	Slaughtered
			Swine	83625	1691	1368	67919	5086
			Wild species	21	61	48	34	0
			Animals	83646	1752	1416	67953	5086
Tanzania	Continuing	6	Species	Susceptible	Cases	Deaths	Destroyed	Slaughtered
			Swine	13854	308	122	0	0
			Animals	13854	308	122	0	0

Total			Species	Susceptible	Cases	Deaths	Destroyed	Slaughtered
			Swine	151323	17789	17171	102785	5212
			Wild species	23	63	50	34	0
Total animals affected			All	151346	17852	17221	102819	5212

Zdroj: <http://web.oie.int/wahis/public.php?page=home>

Nákazová situácia AMO vo svete v rokoch 2005 – 2010

Príloha 2b

Country	2005		2006		2007		2008		2009		2010	
	Jan-Jun	Jul-Dec										
Afghanistan												
Albania												
Algeria												
Andorra												
Angola												
Argentina												
Armenia												
Australia												
Austria												
Azerbaijan												
Bahrain												
Bangladesh												
Barbados												
Belarus												

Country	2005		2006		2007		2008		2009		2010	
	Jan-Jun	Jul-Dec										
Belize												
Benin												
Bhutan												
Bolivia												
Bosnia and Herzegovina												
Botswana												
Brazil												
Brunei Darussalam												
Bulgaria												
Burkina Faso												
Burundi												
Cambodia												
Cameroon												
Canada												
Cape Verde												

Country	2005		2006		2007		2008		2009		2010	
	Jan-Jun	Jul-Dec										
Cayman Islands												
Central African Republic												
Chad												
Chile												
China (People's Rep. of)												
Chinese Taipei												
Colombia												
Comoros												
Congo (Dem. Rep. of the)												
Congo (Rep. of the)												
Costa Rica												
Cote D'Ivoire												
Croatia												
Cuba												
Cyprus												

Country	2005		2006		2007		2008		2009		2010	
	Jan-Jun	Jul-Dec										
Czech Republic												
Denmark												
Djibouti												
Dominica												
Dominican Republic												
Ecuador												
Egypt												
El Salvador												
Eritrea												
Estonia												
Ethiopia												
Fiji												
Finland												
Former Yug. Rep. of Macedonia												
France												

Country	2005		2006		2007		2008		2009		2010	
	Jan-Jun	Jul-Dec										
French Guiana												
French Polynesia												
Gabon												
Gambia												
Georgia												
Germany												
Ghana												
Greece												
Greenland												
Grenada												
Guadeloupe (France)												
Guatemala												
Guinea												
Guinea-Bissau												
Guyana												

Country	2005		2006		2007		2008		2009		2010	
	Jan-Jun	Jul-Dec										
Haiti												
Honduras												
Hong Kong (SAR - PRC)												
Hungary												
Iceland												
India												
Indonesia												
Iran												
Iraq												
Ireland												
Israel												
Italy												
Jamaica												
Japan												
Jordan												

Country	2005		2006		2007		2008		2009		2010	
	Jan-Jun	Jul-Dec										
Kazakhstan												
Kenya												
Kiribati												
Korea (Dem. People's Rep.)												
Korea (Rep. of)												
Kuwait												
Kyrgyzstan												
Laos												
Latvia												
Lebanon												
Lesotho												
Libya												
Liechtenstein												
Lithuania												
Luxembourg												

Country	2005		2006		2007		2008		2009		2010	
	Jan-Jun	Jul-Dec	Jan-Jun	Jul-Dec								
Madagascar	Red	White	White	White	White							
Malawi	Red	White	White	White	White							
Malaysia	Green	Green										
Maldives	White	Green	White	White	White	White	Green	Green	Green	Green	Green	Green
Mali	Light Green	Light Green	Light Green	Light Green	White	White						
Malta	Light Green	White	Light Green	White	White	White	White					
Martinique (France)	Green	Green										
Mauritania	White	White										
Mauritius	Green	Green	Green	Green	Green	Red	Red	Red	Light Green	Light Green	Light Green	White
Mexico	White	White	Green	Green								
Micronesia (Federated States)	White	White	White	White	White	White	Green	Green	Green	Green	White	White
Moldavia	Green	Green										
Mongolia	Green	White	White	White	Green	Green						
Montenegro	White	White	White	White	Green	Green						
Morocco	Green	Green										

Country	2005		2006		2007		2008		2009		2010	
	Jan-Jun	Jul-Dec	Jan-Jun	Jul-Dec	Jan-Jun	Jul-Dec	Jan-Jun	Jul-Dec	Jan-Jun	Jul-Dec	Jan-Jun	Jul-Dec
Mozambique	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	White	White	White	White
Myanmar	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
Namibia	Red	Light Green	Light Green	Light Green	Light Green	Light Green	Light Green	Red	Light Orange	White	White	White
Nepal	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
Netherlands	Light Green	Light Green	Light Green	White	Light Green	Light Green	Light Green	Light Green	Light Green	Light Green	Light Green	Light Green
New Caledonia	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
New Zealand	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
Nicaragua	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
Niger	White	White	White	White	White	White	White	White	Light Green	Light Green	Light Green	Light Green
Nigeria	Light Green	Red	Red	White	Light Orange	Red	Red	Red	White	White	White	White
Norway	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
Oman	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
Pakistan	White	White	White	White	White	White	White	White	White	White	White	White
Palestinian Auton. Territories	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
Panama	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green

Country	2005		2006		2007		2008		2009		2010	
	Jan-Jun	Jul-Dec										
Papua New Guinea												
Paraguay												
Peru												
Philippines												
Poland												
Portugal												
Qatar												
Reunion (France)												
Romania												
Russia												
Rwanda												
Samoa												
San Marino												
Saudi Arabia												
Senegal												

Country	2005		2006		2007		2008		2009		2010	
	Jan-Jun	Jul-Dec										
Serbia												
Serbia and Montenegro												
Seychelles												
Sierra Leone												
Singapore												
Slovakia												
Slovenia												
Somalia												
South Africa												
Spain												
Sri Lanka												
St. Kitts and Nevis												
St. Vincent and the Grenadines												
Sudan												
Suriname												

Country	2005		2006		2007		2008		2009		2010	
	Jan-Jun	Jul-Dec										
Swaziland												
Sweden												
Switzerland												
Syria												
Tajikistan												
Tanzania												
Thailand												
Togo												
Tonga												
Trinidad and Tobago												
Tunisia												
Turkey												
Turkmenistan												
Tuvalu												
Uganda												

Country	2005		2006		2007		2008		2009		2010	
	Jan-Jun	Jul-Dec										
Ukraine												
United Arab Emirates												
United Kingdom												
United States of America												
Uruguay												
Uzbekistan												
Vanuatu												
Venezuela												
Vietnam												
Wallis and Futuna Islands												
Yemen												
Zambia												
Zimbabwe												

Zdroj: <http://web.oie.int/wahis/public.php?page=home>

Legenda

	Informácie o ochorení nie sú k dispozícii
	Žiadne hlásenia o ochorení
	Počas daného časového obdobia nebolo hlásené ochorenie
	Podozrenie z ochorenia, ale nepotvrdené
	Potvrdené ochorenie, ale nie klinické ochorenie
	Potvrdené klinické ochorenie
	Potvrdená infekcia, ale limitovaná na určitom území

- Horná časť kolónky sa vzťahuje na domáce zvieratá
- Dolná časť kolónky sa vzťahuje na divé zvieratá

Aktuálny prehľad o výskyte AMO vo svete od januára 2011 do októbra 2011

Príloha 3

Country	2011												
	location	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Afghanistan	2011												
The Whole Country Totals	location	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
				0									
Algeria	2011												
The Whole Country Totals	location	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
				0									
Azerbaijan	2011												
The Whole Country Totals	location	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
				0									
Bangladesh	2011												
The Whole Country Totals	location	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
				0									
Belgium	2011												
The Whole Country Totals	location	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
				...									
				...									
Benin	2011												
Administrative divisions	location	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
AGUEGUE			1	1	1	0	0			...			
ALLADA					1	1				...			
COVE		1								...			
DJIDJA		1								...			
GLAZOUE		1								...			
TOFFO		1	1							...			
TORI-BOSSITO						1				...			
Totals		4	2	1	2	2				...			

Bhutan	2011											
location	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
The Whole Country			0						...			
Totals												
Bosnia and Herzegovina	2011											
location	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
The Whole Country			0									
Totals												
Botswana	2011											
location	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
The Whole Country					
Totals			...									
Bulgaria	2011											
location	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
The Whole Country			0						...			
Totals												
Burkina Faso	2011											
location	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Administrative divisions												
BALE			1						...			
KOMPIENGA	1		1	2	0	2			...			
KOURITENGA					1	1			...			
OUBRITENGA						1			...			
SANGUIE						1			...			
SANMATENGA	1	1							...			
TAPOA						2			...			
Totals	2	1	2	2	1	7						
Cambodia	2011											
location	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
The Whole Country			0						...			
Totals												

Cameroon	2011												
Administrative divisions	location	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
OUEST				1						...			
Totals				1									
Chile	2011												
The Whole Country	location	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Totals				0						...			
Chinese Taipei	2011												
The Whole Country	location	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Totals				0						...			
Czech Republic	2011												
The Whole Country	location	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Totals				0						...			
Egypt	2011												
The Whole Country	location	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Totals				0						...			
Estonia	2011												
The Whole Country	location	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Totals				0						...			
Ethiopia	2011												
The Whole Country	location	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Totals						
				...									
Fiji	2011												
The Whole Country	location	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Totals				0						...			

France	2011												
The Whole Country Totals	location	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
				0						...			
Georgia	2011												
The Whole Country Totals	location	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
				0						...			
Ghana	2011												
Administrative divisions	location	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
BRONG-AHAFO						1				...			
UPPER WEST						1	1			...			
WESTERN						1				...			
Totals						3	1						
Guinea	2011												
The Whole Country Totals	location	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
						
				...									
Guinea-Bissau	2011												
The Whole Country Totals	location	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
						
				...									
Haiti	2011												
The Whole Country Totals	location	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
						
				...									
Hungary	2011												
The Whole Country Totals	location	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
				0						...			
Iceland	2011												
The Whole Country Totals	location	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
				0						...			

Israel	2011												
	location	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
The Whole Country Totals				0						...			
Italy	2011												
	location	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Administrative divisions SARDEGNA Totals				3						...			
Kazakhstan	2011												
	location	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
The Whole Country Totals				0						...			
Latvia	2011												
	location	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
The Whole Country Totals				0						...			
Lebanon	2011												
	location	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
The Whole Country Totals				0						...			
New Caledonia	2011												
	location	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
The Whole Country Totals				0						...			
New Zealand	2011												
	location	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
The Whole Country Totals				0						...			
Nicaragua	2011												
	location	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
The Whole Country Totals				0						...			

Norway		2011											
	location	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
The Whole Country Totals				0						...			
Oman		2011											
	location	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
The Whole Country Totals				0						...			
Palestinian Auton. Territ.		2011											
	location	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
The Whole Country Totals				0						...			
Papua New Guinea		2011											
	location	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
The Whole Country Totals				0						...			
Qatar		2011											
	location	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
The Whole Country Totals				0						...			
Russia		2011											
	location	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Administrative divisions													
ARKHANGEL'SKAYA OBLAST					2	0				...			
KARACHAYEVO-CHERKESSKAYA RESP.			1	0						...			
KRASNODARSKIY KRAY		1	0	2	0	1	1			...			
LENINGRADSKAYA OBLAST		0	0	1	0	0							
MURMANSKAYA OBLAST				1	0	0							
NIZHEGORODSKAYA OBLAST			1	0	1	0							
REPUBLIKA ADYGEYA		1	0	0									
ROSTOVSKAYA OBLAST		4	2	0	0								
STAVROPOL'SKIY KRAY		0	0	0									
TVERSKAYA OBLAST						2	3						
VOLGOGRADSKAYA OBLAST		1	0	0									
Totals		7	4	4	3	3	4						

San Marino	2011												
	location	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
The Whole Country Totals				0						...			
Senegal	2011												
	location	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
The Whole Country Totals				0						...			
Serbia (2007 - 2011)	2011												
	location	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
The Whole Country Totals				0						...			
Singapore	2011												
	location	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
The Whole Country Totals				0						...			
Slovakia	2011												
	location	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
The Whole Country Totals				0						...			
Slovenia	2011												
	location	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
The Whole Country Totals				0						...			
Somalia	2011												
	location	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
The Whole Country Totals				0						...			
Sudan	2011												
	location	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
The Whole Country Totals				0						...			

Swaziland	2011												
	location	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
The Whole Country Totals				0						...			
Sweden	2011												
	location	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
The Whole Country Totals				0						...			
Switzerland	2011												
	location	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
The Whole Country Totals				0						...			
Uruguay	2011												
	location	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
The Whole Country Totals				0						...			

Zdroj: <http://web.oie.int/wahis/public.php?page=home>

Legenda

- 0** Absencia ochorenia
- +.. Prítomnosť ochorenia bez kvantitatívnych údajov
- + Prítomnosť ochorenia s kvantitatívnymi údajmi s neznámym počtom ohnisk
- ... Informácie o ochorení nie sú k dispozícii
- ? Predpoklad prítomnosti ochorenia, bez potvrdenia
- + ? Potvrdená infekcia bez klinických príznakov
- 0** Pokračovanie ochorenia z predchádzajúceho obdobia

16. Zoznam skratiek

AMO	Africký mor ošípaných
ASF	African swine fever – Africký mor ošípaných
DNA	Deoxyribonukleová kyselina
EFSA	Európsky úrad pre bezpečnosť potravín
KMO	Klasický mor ošípaných
MPRV SR	Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
OIE	Medzinárodná organizácia pre nákazy zvierat
PCR	polymerázová reťazová reakcia (polymerase chain reaction)